

O'RIK MEVALARINI SAQLASHDA DASTLABKI SOVITISH JARAYONINI TASHKIL ETISH

M.M. Isamiddinov

Mustaqil tadqiqotchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14723099>

Annotatsiya: Ushbu tezisda o'rik mevalarini saqlashda dastlabki sovitish jarayonini tashkil etishga oid ilmiy-nazariy qarashlar, tadqiqotimizning asosiy natija va xulosalari keltirilgan.

Kalit so'zlar: o'rik, saqlash, dastlabki sovitish, harorat, nafas olish, etilen, tabiiy vazn yo'qotish.

Kirish. Harorat yangi meva va sabzavotlarning hosildan keyingi umriga ta'sir qiluvchi eng muhim omil hisoblanadi.

Mahsulotlarni eng past xavfsiz haroratda saqlash quyidagilarni kamaytiradi:

- Meva va sabzavotlarning nafas olish jarayonidan kelib chiqadigan ta'm va ozuqaviy xususiyatlarini yo'qotishni

- Meva yuzasi orqali namlik bug'lanish natijasida vazn yo'qotishni

- Mexanik shikastlanish va zamburug'li mikroorganizmlar tufayli chirishni

- Saqlash xonasi atmosferasida etilen ta'siridan va pishib etish bilan bog'liq rang va ta'mning yo'qolishi natijasida yuzaga kelgan erta pishishni

Meva-sabzavotlar o'rim-yig'imdan keyin iloji boricha tezroq imkon qadar past haroratgacha sovitish va mahsulot sotilgunga qadar bu haroratni saqlab turish muhim jarayon hisoblanadi.

O'rim-yig'imdan keyin mahsulotlar qanchalik tez sovuylsa, saqlash muddati shunchalik uzoqroq bo'lishi va saqlanganidan keyin meva sifati qanchalik yuqori bo'lishi mumkin. Meva va sabzavotlar uchun ruxsat etilgan sovitish vaqti ularning turiga qarab bir soatdan bir kungacha. Qulay ob-havo sharoitida to'plangan sog'lom mevalarni saqlash muhimdir. Muzlatgichda saqlashdan oldin meva va sabzavotlar to'g'ridan-to'g'ri quyosh nuriga ta'sir qilmasligi kerak.

Ko'pgina hollarda, agar sabzavot yoki mevalarni oraliq haroratgacha sovitib bo'lmasa, qisman sovitish umuman sovitishdan ko'ra yaxshiroqdir. Ba'zida uskunalari optimal sovitishni ta'minlamasa, mahsulotlar yuqoriroq oraliq haroratgacha sovuyladi. Eng yaxshi sifat mahsulotni iloji boricha uzoq vaqt davomida eng past haroratda saqlash orqali erishiladi. Saqlash, tashish yoki sotish paytida mevalarni isitish juda istalmagan, ammo ularni umuman sovitmaslik bundan ham yomonroq.

Meva va sabzavot mahsulotlarini oldindan sovitishning turli usullari mavjud:

- havo oqimida

- gidrosovutish

- maxsus vakuumli sovitgichlarda vakuumli sovitish

Asosiy qism. O'rik mevalarini saqlashdan oldin unga dastlabki ishlov berish jarayoni juda katta ahamiyatga ega hisoblanadi. O'rik mevasi texnik yetilgan paytda havo harorati yuqori darajaga yetgan, shu bilan birga omborlarda ham havoning nisbiy namligi birmuncha yuqori bo'ladi. Shu sababli, saqlash uchun qo'yiladigan kameralarning nisbiy namligini oshirish bo'yicha tadbirlar amalga oshiriladi. Biz tajribalarimizda oddiy sovitish kamerasi va

faol shamollatish tizimiga ega bo'lgan kameralarda havoning nisbiy namligini rostdash uchun tadbirlarni amalga oshirdik (1-jadvalga).

1-jadval

O'rik mevalarini dastlabki sovutish davomiyligini (min) sovuqxonadagi havoning nisbiy namligiga (%) ta'siri, 2021-2023 yy.

Sovutish vaqti, min	Havoning nisbiy namligi, (%)							
	Oddiy sovutish				Oddiy sovutish +faol shamollatish			
	O'rik navlari							
	Isfarak	Shalax	Ko'rsodiq	Xurmai	Isfarak	Shalax	Ko'rsodiq	Xurmai
0	65	65	65	65	65	65	65	65
40	70	68	69	67	78	70	71	69
80	74	71	73	69	85	75	77	73
120	78	74	77	71	88	80	83	80
160	82	77	81	75	90	85	89	87
200	85	80	85	79	95	95	95	95
240	88	83	89	83				
280	89	86	93	87				
320	92	89	94	91				
360	95	95	95	95				

O'rik mevasini dastlabki sovutish jarayoni oddiy sovutish kamerasida sovitilganda havoning nisbiy namligini 95% foizga keltirish uchun qancha vaqt sarflanishi bo'yicha tajribalarda barcha navlar uchun 360 daqiqa kerak bo'ldi. Jarayon bosqichlari bo'yicha tahlillarda esa, turli navlar uchun turlicha ketma ketlik kuzatildi. Jumladan, Isfarak navida oddiy sovutish tizimli kameralarda 80 minutdan keyin nisbiy namlik 65% dan 74 % ga ko'tarilgan bo'lsa, Shalax navida 71%, Ko'rsodiq navida 73%. Xurmai navida esa 69% bo'lishi kuzatildi.

Xuddi shu jarayon faol shamollatish tizimi bilan jihozlangan sovutish kamerasida amalga oshirilganda jarayon keskin tezlashganligi kuzatildi. Barcha navlar uchun nisbiy namlikni 65% dan 95% ga ko'tarish uchun 200 daqiqa vaqt sarflandi. Bu usulda ham navlarning individual xususiyatlari sababli nisbiy namlikni oshib borish dinamikasi turli navlarda har xil bo'lishi namoyon bo'ldi.

Dastlabki sovutish jarayonida mevalarning o'rtacha harorati yig'ib -terib olingan paytda 28°C bo'lgan bo'lsa, ularning haroratini 2°C ga tushirish uchun o'rik mevalari uchun 360 daqiqa sarflandi. Faol shamollatish tizimi bilan jihozlangan sovutish kamerasida esa 160 daqiqa sarflandi. Bunda ham jarayonning jadalligi navlar kesimida turlicha bo'ldi.

Xulosa. Tajriba davomida olib borilgan kuzatishlar natijasida ma'lum bo'ldiki, dastlabki sovutish jarayonidan keyin kameradagi harorat 1,1°C ga tushirilib, saqlash jarayonining oxiriga qadar o'zgarishsiz ushlab turildi. Bunda meva harorati dastlab 26°C bo'lgan bo'lsa, dastlabki sovutish jarayonidan keyin harorat 2°C gacha pasaydi va jarayon so'ngiga qadar o'zgarmadi.

Ammo mevalarning biokimyoviy tarkibida vaqt o'tgan sayin muayyan o'zgarishlar sodir bo'ldi. Meva tarkibidagi umumiy kislotalik dastlabki vaqtlarda 0,88% bo'lgan bo'lsa, vaqt o'tgan sari doimiy ravishda ortib bordi. Saqlashning 37 – kunida umumiy kislotalik ko'rsatkichi qariyb ikki barobarga oshdi va 1,61% ni tashkil etdi.

Mevalar tarkibidagi quruq modda miqdori ham vaqt o'tgan sari oshib borishi kuzatildi. Bunga jarayon davomida mevalar tarkibidagi suvning bug'lanishi sabab bo'ldi. Saqlashning dastlabki bosqichida quruq modda miqdori 18,1% ni tashkil qilgan bo'lsa, so'ngi kunida 22,2% miqdorda quruq modda ko'rsatkichi qayd etildi. Meva tarkibidagi askorbin kislota miqdori dastlabki kunlarda 9,8% ni tashkil qilgan bo'lsa, vaqt o'tgan sayin kamayib bordi va saqlashning 37 – kunida 6,4% ga tushdi.

References:

1. Odinaev M.I., Isamiddinov M.M., Jo'rayev U.Ch. Danakli mevalarni saqlash jarayonida tabiiy vazn yo'qotishining nav xususiyatlariga bog'liqligi. "O'zbekiston agrar fani xabarnomasi" jurnali. – Toshkent, 2022. - № 2 (2). – B. 235-236
2. Odinaev M.I., Isamiddinov M.M., Jo'rayev U.Ch. Eksportga mo'ljallangan meva-sabzavot mahsulotlarini saqlash va qadoqlashning zamonaviy usullari (uslubiy qo'llanma). Toshkent: Fan-ziyosi, 2022. – 48 bet.
3. Odinaev M.I., Isamiddinov M.M., Jo'rayev U.Ch. Gilos (*Cerasus avium* L.) mevasini boshqariladigan gazli muxitda saqlash samaradorligi. "O'zbekiston agrar fani xabarnomasi" jurnali. – Toshkent, 2022. - № 2 (2). – B. 235-236
4. Iglesias, I. Differential yeffect of cultivar and harvest date on nectarine colour, quality and consumer acceptance / I. Iglesias, G. Yecheverria // *Scientia Horticulture*. - 2009. - Vol. 120, Is. 1. - P. 41 -50.
5. Romanazzi G. Chitosan, a Biopolymer With Triple Action on Postharvest Decay of Fruit and Vegetables: Yeliciting, Antimicrobial and Film-Forming Properties / G. Romanazzi, Ye. Feliziani, D. Sivakumar / *Frontiers in Microbiology*. - 2018. - Vol. 9. - A. 2745. <https://doi.org/10.3389/fmich.2018.02745>
6. Абдуллаев Р., Джалилов Н.Л. Меваларни териш ва сақлаш. Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги. №9 сон 2018 й.
7. Методы биохимического исследования растений / под ред. А.И. Ермакова. 3-е изд., перераб. и доп. Л.: Агропромиздат, 1987, - С. 324-360.